

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТОВ

А.А. Абдуразоков

PhD, доцент Ташкентский Государственный
Транспортный Университет, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646508>

Аннотация:

Специфические условия эксплуатации изделий из термопластичных материалов обуславливают необходимость целевого модифицирования полимерных связующих, которое снижает характерные недостатки термопластов и усиливает их достоинства.

В статье исследованы некоторые аспекты использования композиционных материалов на основе термопластов. Наиболее эффективными модификаторами полимерных матриц, с точки зрения повышения их параметров деформационно-прочностных и триботехнических характеристик, являются компоненты, которые препятствуют развитию процессов термоокислительной деструкции и трибокрекинга. На наш взгляд, сформированные требования к функциональным композиционным материалам на основе термопластов могут быть обеспечены при реализации основных методологических принципов, состоящих в повышении устойчивости к воздействию термоокислительных и эксплуатационных сред и старению.

Ключевые слова: термопласты, полимерные композиты, модификаторы полимерных матриц, триботехнические характеристики, полимерные смеси.

Abstract: The specific operating conditions of products made of thermoplastic materials necessitate targeted modification of polymer binders, which reduces the characteristic disadvantages of thermoplastics and enhances their advantages. The article examines some aspects of the use of composite materials based on thermoplastics. The most effective modifiers of polymer matrices, from the point of view of increasing their parameters of deformation-strength and tribotechnical characteristics, are components that prevent the development of thermo-oxidative destruction and tribocracking processes. In our opinion, the formed requirements for functional composite materials based on thermoplastics can be ensured by implementing the basic methodological principles, which consist in increasing the resistance to the effects of thermo oxidizing and operating environments and aging.

Key words: thermoplastics, polymer composites, modifiers of polymer matrices, tribotechnical characteristics, polymer mixtures.

Специфические условия эксплуатации изделий из термопластичных материалов обуславливают необходимость целевого модифицирования

полимерных связующих, которое снижает характерные недостатки термопластов и усиливает их достоинства.

Методологические подходы к созданию композиционных материалов на основе полимерных матриц при наличии общих закономерностей характеризуются рядом специфических особенностей, определяемых режимами эксплуатации изделия, требованиями по технологичности изготовления и экономическими параметрами, влияющими на их конкурентность при сравнении с аналогами.

В результате успешного развития химии и физики высокомолекулярных соединений созданы ряд новых полимерных и композиционных материалов с большими разнообразными механическими, теплофизическими и технологическими свойствами. Физико-механические свойства композитов существенным образом зависят от относительного содержания компонентов. Чем больше содержание волокон, чем выше плотность, тем более высокими (при прочих равных условиях) должны быть модуль упругости и прочность композитов.

Главными причинами разрушения полимерно композиционных материалов являются – набухание и растрескивание покрытий от субстрата. А причиной набухания, растрескивания покрытий является недостаточная адгезионная и когезионная прочность, сплошность покрытия, крупногабаритность кристаллов, а также изменение внутренних напряжений в покрытиях. Важную в стойкости полимерно композиционных материалов играет наполнители.

Наполнители могут быть органическими или минеральными в виде порошков, волокон, листов (сажа, древесная мука, карбонат кальция, асбест, тальк, очесы хлопка или льна, стекловолокно и др.). Органические наполнители повышают прочность, снижают хрупкость, но ухудшают термо- и водостойкость пластмасс. Минеральные наполнители повышают прочность, водостойкость, химическую стойкость, тепло- и электроизоляционные свойства пластмасс, но часто повышают их хрупкость и плотность.

Прочность и надежность являются важнейшими характеристиками любого материала. При растяжении материала одновременно с удлинением происходит сокращение его поперечных размеров, которое характеризуется коэффициентом Пуассона, устанавливающим связь между деформациями вдоль ϵ_x и поперек ϵ_y образца: $\epsilon_x = \mu \epsilon_y$.

Если наполнитель в такой же степени полярен, как и полимер, то он может оказать усиливающее действие на прочностные характеристики полимерного материала при определенной степени наполнения. Усиливающее действие наполнителя особенно отчетливо проявляется, когда наполнитель обладает упорядоченной структурой, например в слоистых пластиках. Напротив, в случае неодинаковой полярности полимера и наполнителя, когда полимер «не смачивает»

порошкообразный наполнитель, наблюдается понижение прочностных характеристик полимера.

Макромолекулы термопластов любого состава содержат активные центры, обусловленные строением молекулярной цепи или особенностями синтеза. Эти центры могут вступать во взаимодействие с различными реагентами, например, с кислородом воздуха. Вследствие этого происходит существенное снижение параметров служебных характеристик изделий из термопластов. Полимерные композиции могут быть разделены на два вида, отличающихся по своей структуре: материалы микроскопически однородные, состоящие только из полимерного вещества, и материалы микроскопически неоднородные, состоящие не только из полимерного вещества, но и из диспергированных или ориентированных в нем инородных частиц или слоев наполнителя.

Анализ исследований показывает, что наиболее эффективными модификаторами полимерных связующих, являются компоненты, препятствующие развитию процессов термоокислительной деструкции. Особый интерес в этом аспекте представляют модификаторы, активно влияющие на параметры характеристик полимерных композитов при длительном воздействии эксплуатационных факторов. Последние десятилетия происходит интенсивное развитие исследований, связанных с получением многокомпонентных полимерных смесей.

Главной проблемой в технологии смесевых материалов является термодинамическая несовместимость большинства полимеров друг с другом из-за малой энтропии их смешения и слабого адгезионного взаимодействия в межфазной области. В результате этого совмещаемые компоненты в композиционном материале распадаются на отдельные фазы, имеющие адгезионное взаимодействие на границе раздела, что существенно влияет на параметры характеристик изделий, получаемых из композиций.

Двухфазные композиты на основе смесей полимеров по структуре можно разделить на два типа: обычные дисперсии и смеси с двумя непрерывными фазами (матричная структура).

Обычные дисперсии характеризуются образованием одним из компонентов дисперсионной среды, а второй компонент является дисперсной фазой. Матричная структура характеризуется тем, что обе фазы смеси являются непрерывными и «взаимопереплетенными». Непрерывность обеих фаз характерна только для высокомолекулярных эмульсий и обусловлена их большой вязкостью.

Смешение близких по химическому составу и строению компонентов сопровождается структурными изменениями на уровне структурной организации. Эффекты, наблюдаемые при смешении различных по строению молекулярной цепи и химической природе полимеров,

обусловлены не внутрифазными превращениями, а на межфазном уровне. Характер изменений определяется размером и совершенством структурных элементов, взаимодействием фаз на границе раздела, а для кристаллизующихся полимеров – фазовым соотношением внутри компонентов.

Улучшения совместимости в смесях полимеров можно добиться несколькими методами:

□ подбором полимерных пар или модифицированием компонентов для повышения межмолекулярного взаимодействия (например, образование водородных связей);

□ проведением химических реакций между компонентами смеси, в процессе совмещения приводящих к получению интерполимера;

□ введением в систему низкомолекулярных или высокомолекулярных соединений, усиливающих специфическое межмолекулярное взаимодействие между цепями матричного и легирующего компонентов.

Весьма эффективным приемом улучшения совместимости термодинамически несовместимых полимеров является модифицирование полимерных смесей с использованием различных активных компонентов.

На наш взгляд, сформированные требования к функциональным композиционным материалам на основе термопластов могут быть обеспечены при реализации основных методологических принципов, состоящих в повышении устойчивости к воздействию термоокислительных и эксплуатационных сред и старению.

Предложенные принципы базируются на современных подходах к управлению структурными характеристиками композиционных материалов с использованием различных технологических решений.

Использованная литература:

1. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. Пособие. М.: Издательский центр «Академия» 2012. – 208 с.
2. Под общей редакцией профессора Малкина Н.Я. «Химики автолюбителям» - Л.: Химия, 1990.- 482 с.
3. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология : учеб. пособие / М. Л. Кербер [и др.] ; под общ. ред. А. А. Бер-лина. – СПб. : Профессия, 2008. – 560 с.
4. Кахраманлы, Ю. Н. Несовместимые полимерные смеси и композиционные материалы на их основе / Ю. Н. Кахраманлы ; науч. ред. А. Г. Азизов. – Баку : Элм, 2013. – 152 с.
5. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология : учеб. пособие / М. Л. Кербер [и др.] ; под общ. ред. А. А. Бер-лина. – СПб. : Профессия, 2008. – 560 с.

6. Структура гетерогенных смесей полимеров [Электронный ресурс] // Полимерные композиционные материалы. – Режим доступа: [http://p-\"Экономика и социум\" №11\(90\) 2021 www.iupr.rukm.ru/struktura-geterogennyx-smesej-polimerov/struktura-geterogennyx-smesej -polimerov.html#more-284.](http://p-\) –2016.
7. Болдуев, В. С. Полимерные композиции: смешиваемость и совместимость [Электронный ресурс] / В. С. Болдуев // Service Consult Trade. –Режим доступа: http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2998&cat_id=2. – Дата доступа: 28.07.2018.
8. Структура и свойства полиамида 6, модифицированного в расплаве углеродными наноматериалами / С. С. Песецкий [и др.] // Докл. Нац. акад. наук Беларуси. – 2004. – Т. 48, № 6. – С. 102–107.
9. Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена: структурная модификация / Ю. К. Машков [и др.]. – М. : Машиностроение, 2005. – 240 с.
10. Прут, Э. В. Химическая модификация и смешение полимеров в экструдере-реакторе / Э. В. Прут, А. Н. Зеленецкий // Успехи химии. – 2001. –Т. 70, № 1. – С. 72–87.

